

Maria BRAGHIȘ

dr., lect. univ., Școala primară-Grădinița nr. 226

Parteneriatul școală-familie-comunitate: o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi

CZU 37.018.1 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Rezumat: Parteneriatul educațional constituie un angajament de colaborare și cooperare în acțiunea de formare și educare a personalității copilului. Relația dintre școală, familie și comunitate are un rol determinant în cadrul comunității

educative. Unul dintre obiectivele școlilor ar trebui să fie încurajarea familiilor și stabilirea acordurilor de parteneriat pentru învățare, școala și familia devenind parteneri egali în asigurarea succesului elevilor.

Cuvinte-cheie: parteneriat, proces educațional, competențe parentale, părinți, actori educativi comunitari.

Abstract: The educational partnership represents a commitment of collaboration and cooperation in the action of training and educating a child. The relationship between school, family, and the local community plays a decisive role in the educational environment. One of the school's goals ought to be encouraging families and establishing partnership agreements for learning, in order to become equal partners in the student's success.

Keywords: partnership, educational process, parental competences, parents, community educational stakeholders.

Articolul 6 din capitolul II al Codului Educației al Republicii Moldova stipulează: "Idealul educațional al școlii din Republica Moldova constă în formarea personalității cu spirit de inițiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajare pe piața muncii, dar și independență de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naționale și universale asumate" [1]. Totodată, Codul Educației le conferă părinților dreptul de a participa activ la conducerea unităților de învățământ, prin prezența în consiliul de administrație al școlii (doi sau trei reprezentanți ai părinților, în funcție de mărimea școlii). Părinții sunt implicați în elaborarea ofertei educaționale a unității de învățământ, prin participarea la organizarea programelor *Școala după școală* și în stabilirea curriculumului la decizia școlii. Literatura de specialitate relevă rolul semnificativ al implicării părinților în colaborarea cu școala în ceea ce privește dezvoltarea și educația copiilor, precum și avantajele implicite pentru părinți, profesori și comunitate. Cu toate acestea, practica detectează în școlile de masă, dar mai ales în școlile din medii dezavantajate, existența unor bariere culturale, psihologice și sociale, care blochează nu doar colaborarea dintre școală-familie-comunitate (SFC) în interesul copiilor, dar, de multe ori, și o comunicare minimală între acești actori.

Pentru realizarea scopurilor educaționale pe care și le propune, școala necesită susținerea familiei și a comunității. În condițiile în care școala reprezintă factorul principal – dar nu unic și nici suficient – al educației tinerei generații, importanța educației din familie este greu de subestimat. Or, bazele formării personalității se pun anume în mediul familial. Acordul familiei cu școala înseamnă găsirea în comun a unei soluții care să satisfacă atât interesele copilului și ale membrilor familiei sale, cât și pe cele ale școlii și societății. Termenul de „parteneriat școală-familie-comunitate” este folosit pentru a sublinia faptul că școlile, familiile și comunitatea împart responsabilitățile care vizează copiii, prin suprapunerea sferelor de influență. Școlile trebuie să răspundă nevoilor părinților și să le ofere acestora sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învățare a copilului. Factorul decisiv în succesul școlar îl reprezintă raportarea corectă a realității în existența activității comune a celor trei piloni ai educației: familia, școala, comunitatea.

Parteneriatul școală-familie-comunitate constituie o condiție indispensabilă a educației copiilor, iar stabilirea unor relații de colaborare și cooperare între părinți, profesori și alți actori comunitari asigură buna funcționare a instituției de învățământ. Abordând problema parteneriatului social și analizând variate modalități ale acestuia, Sorin Cristea menționează că relația dintre școală și familie are un rol determinant în cadrul comunității educative, în general, și a comunității educative locale, în mod special [6]. Această relație evoluează pe fondul

unui obiectiv pedagogic comun, formarea-dezvoltarea permanentă a elevului, angajat în medii pedagogice diferite, care intervin succesiv pentru realizarea funcțiilor de integrare-socializare-organizare afectivă a raporturilor cu lumea și cu sine. Pentru a construi un mediu prietenos copilului, a fi calitativă, interesantă, școala are nevoie de sprijinul conștient și permanent al părinților și al actorilor educativi comunitari. Pe tot parcursul perioadei școlare trebuie să existe un acord de parteneriat, conform căruia părinții urmează să colaboreze cu instituția de învățământ frecventată de copiii lor și cu instituțiile educative din întreaga comunitate. Instituțiile de învățământ conștientizează rolul implicării părinților și al actorilor comunitari, iar colaborarea cu ei intră în obiectivele majore ale școlii. Părinții trebuie sensibilizați și obișnuiți cu ideea că rolul lor în raport cu școala este unul de tip activ-participativ decisiv, deoarece ei sunt persoanele responsabile de soarta copiilor lor.

Cercetările arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții sunt parteneri în educația copiilor, rezultă performanța elevilor, o mai bună frecvență a școlii, reducerea ratei de abandon școlar și scăderea fenomenului delincvenței. Părinții au anumite așteptări privind activitatea cadrelor didactice: să exprime sensibilitate la nevoile, interesele și talentele speciale ale copiilor; să stabilească cerințe școlare identice pentru toți copiii; să-i ajute pe copii să-și sporească stima de sine; să întărească disciplina copiilor; să comunice des și deschis cu părinții; să ofere recomandări privind modul în care părinții îi pot ajuta pe copii să învețe.

La fel, cadrele didactice au anumite așteptări față de părinți: să le creeze copiilor oportunități de învățare (un mediu sigur de dezvoltare fizică și psihică); să susțină scopurile, regulile și cerințele școlii; să-și accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; să-i ajute pe copii să atingă un echilibru între activitățile școlare și cele extrașcolare; să comunice des și deschis cu cadrele didactice.

Părinții trebuie să aibă încredere în cadrele didactice. Ei trebuie să recunoască profesionalismul cadrelor didactice, pedagogia fiind o adevărată măiestrie, nu doar o simplă ocupație. Pentru a nu se ajunge la dificultăți, este de preferat ca părinții să ia legătura cu școala nu doar atunci când sunt chemați la ședințele cu părinții sau atunci când copiii se confruntă cu anumite probleme. Pentru a facilita comunicarea între școală, familie și comunitate, cadrul didactic poate să comunice cu părinții prin poșta electronică (când este posibil), să efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se impune acest lucru, la o oră agreată de părinți. Cadrele didactice ar trebui să accepte toate familiile, chiar și pe cele cu o educație limitată.

Iată câteva acțiuni concrete pe care părinții, școala și comunitatea le pot întreprinde pentru a-i ajuta pe copii să învețe: să elaboreze un program zilnic pentru teme, într-un

loc liniștit de studiu, fără televizor, radio, telefon sau calculator; să-și ducă copilul la bibliotecă și să-l ajute să-și aleagă cărțile potrivite; să selecteze programele de televiziune pe care copilului i se permite să le vizioneze, iar apoi să le discute cu el; să-i laude pe copii, să le aprecieze efortul, să-i încurajeze să persevereze; să-i sprijine în activitățile extracurriculare; să-i implice în activitățile familiei etc.

Copiii și părinții pot învăța multe unii de la alții doar printr-o simplă acțiune de comunicare. Părinții și actorii educativi comunitari ar trebui să discute cu copiii despre importanța unor asemenea valori ca onestitatea, încrederea de sine, responsabilitatea etc. Printre obiectivele școlilor ar trebui să se numere încurajarea familiilor; stabilirea acordurilor de parteneriat pentru învățare, școala și familia devenind parteneri egali la promovarea succesului elevilor; oferirea unor teme pentru discuții, care să-i atragă pe părinți; acordarea părinților dreptului de a decide asupra unor opțiuni referitoare la educația copiilor; crearea unui centru de resurse pentru părinți, desemnând un loc în școală unde ar invita părinții să-și împărtășească experiențele între ei și să colaboreze cu profesorii și conducerea școlii la activități și proiecte.

Este necesar ca elevii să se implice în calitate de participanți activi în interacțiunile familie-școală-comunitate, centrate pe învățare. Pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții, e nevoie ca toți factorii implicați în procesul educațional să formeze o echipă în care fiecare știe ce are de făcut și îi acordă partenerului respectul și încrederea cuvenită.

Efficientizarea parteneriatului prin valorificarea și îmbinarea optimă a ansamblului de acțiuni ale școlii desfășurate cu familia și comunitatea este incontestabilă. Respectarea eticii relațiilor în raporturile și parteneriatul familie-școală-comunitate ar permite consolidarea colaborării și ar asigura unitatea acțiunilor educative. Este cunoscut faptul că implicarea părinților și a comunităților în viața școlii are numeroase efecte pozitive, de la îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor învățării și până la creșterea gradului de activism social atât la elevi, cât și la cadrele didactice și părinți. Parteneriatele școlare umanizează învățământul, îl apropie de necesitățile curente și de perspectivă ale elevului, în particular, și ale societății, în ansamblu, contribuie la creșterea coeziunii sociale și asigură valorificarea capacităților fiecărui copil [7]. Parteneriatele școală-familie-comunitate asigură armonizarea ofertei educaționale cu necesitățile beneficiarilor direcți și indirecti ai educației, extind învățarea pe parcursul întregii vieți, formează și dezvoltă competențele sociale și civice, de conștiință și expresie culturală. Implicarea părinților și a comunităților este esențială pentru a asigura calitatea educației, ceea ce este imposibil în lipsa unei incluziuni autentice. Anume părinții și comunitățile, prin participarea lor directă la actul de guvernare a școlilor, trebuie să orienteze instituțiile de învățământ spre crearea unor

medii educaționale incluzive, care să abordeze cultura, principiile și practicile școlare în așa mod încât să asigure existența condițiilor de bază în care să poată participa și învăța toți copiii [8].

Familia, școala și comunitatea educativă reprezintă elementele-cheie ce influențează formarea și dezvoltarea personalității copilului. Astfel, colaborarea dintre acești trei piloni este crucială în dezvoltarea unui proces de educație mai bun.

În condițiile în care foarte mulți părinți sunt plecați peste hotare, iar copiii rămân în grija bunicilor, a rudelor sau chiar a vecinilor, procesul de educație și instruire este afectat într-o măsură semnificativă. Mai mult, se pune accent pe valorile materiale, și nu cele educative, interpersonale.

Analizând practica de mai mulți ani lucrați în școală, am ajuns la concluzia că este necesar de a-i ajuta pe părinți și actorii educativi comunitari să găsească căile de implicare mai activă a părinților în viața școlii – de exemplu, un set de acțiuni care i-ar face să înțeleagă rolul valorilor interpersonale în dezvoltarea copilului și misiunea lor ca părinte în educația acestuia. Așadar, voi trece în revistă câteva dintre activitățile clasice care contribuie la consolidarea parteneriatului:

- *Ziua ușilor deschise* – un eveniment în cadrul căruia membrii familiei au posibilitatea să viziteze copiii în timpul orelor de clasă, să le observe comportamentul și atitudinea față de activitatea de învățare, față de profesor, de ceilalți colegi;
- *Vizita* este o deplasare scurtă cu activități la care să participe părinții și copiii. Părintele își poate observa copilul într-un alt mediu, în afara școlii, îl poate cunoaște sub alte aspecte: relaționarea cu ceilalți colegi, cu adulții din grup, comportamentul în locuri publice;
- *Serbările școlare* sunt evenimente de o importanță deosebită în activitatea elevilor și în viața familiilor acestora – atât din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv, oferindu-le elevilor ocazia de a se manifesta într-o manieră personală și originală. Părinții pot descoperi niște aptitudini speciale ale copiilor, nivelul dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanțele, să se implice în organizarea acestor activități;
- *Ședințele cu părinții* sunt întâlniri tematice organizate de către cadrele didactice, în cadrul cărora care au loc exerciții de intercunoaștere, autocunoaștere, de cunoaștere a copilului, se dezbate probleme de interes general, studii de caz, se generează situații în care părinții trebuie să propună soluții;
- *Consultațiile individuale (convorbirile)* reprezintă un prilej pentru abordarea individualizată a problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele. Se pot oferi sfaturi, părinții pot furni-

za informații mai private, pe care nu doresc să le facă publice, dar care sunt relevante pentru educația și instruirea copilului;

- *Excursii, drumeții* – părinții pot contribui la organizarea și sponsorizarea acestor acțiuni, pot asigura supravegherea copiilor, trăiesc emoții pozitive alături de copiii lor, le oferă modele de comportare;
- *Expoziții de lucrări ale elevilor* – prilej de a-i familiariza pe părinți cu date importante despre evoluția copiilor, atât pe plan artistic, cât și în ceea ce privește bagajul de cunoștințe acumulat;
- *Sărbătorirea zilei de naștere a copiilor în clasă* – copiii învață comportamentul civilizat, unele convenții sociale; se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece invitații sărbătoritului pot fi părinți și alte rude;
- *Lecții deschise* – asistând la acestea, părinții pot face cunoștință cu abordarea didactică practică de profesor, cu modalitățile, metodele și mijloacele de predare-învățare-evaluare utilizate la clasă;
- *Acordul de colaborare școală-familie-comunitate*, în care sunt stipulate responsabilitățile școlii, ale părinților și ale actorilor educativi comunitari în procesul educațional [4].

Mult timp s-a vehiculat ideea că școlii îi revine sarcina instruirii, în timp ce familiei – sarcina educării, separându-se astfel rolurile celor doi agenți. De fapt, școala și familia trebuie să colaboreze în baza încrederii și respectului reciproc, transparenței și grijii față de elev. În cele din urmă, scopul parteneriatului educativ constă în dezvoltarea unui sistem de valori educative și interpersonale, de pe urma căruia beneficiază toți: elevii, părinții și actorii educativi comunitari.

Școala, ca instituție de educație, formare și orientare, are rolul de a crea premise favorabile pentru elevi pentru a le facilita integrarea socială, spirituală și economică. Școala trebuie să facă tot ce-i stă în putință pentru valorizarea maximă a fiecărui individ, stimulând aptitudinile, atitudinile pozitive și calitățile personale ale elevilor. Metodele educative aplicate din cadrul familiei, mai mult sau mai puțin planificate și coordonate benefic, determină în bună măsură dezvoltarea personalității, precum și randamentul la școală al tinerilor și manifestările lor sociomorale. Până nu demult, educația elevilor se considera a fi responsabilitatea școlii. Noile orientări în educație aduc schimbări în sensul că familia trebuie implicată în creșterea copiilor nu numai sub aspect financiar, ci și sub aspect educațional și cultural.

Factorul hotărâtor pentru succesul școlar este colaborarea directă și activă în cadrul educației școală-familie-comunitate. Colaborarea eficientă cu părinții asigură atingerea scopului educațional. Pornind de la necesitatea cunoașterii sociopsihopedagogice a copilului, școala stabilește colaborarea cu familia sub diverse forme. Urmărind formele comune, distincte și diferențiate pe care le prezintă viața de

elev, părinții pot completa, susține și dezvolta personalitatea viitorului adult, colaborând cu școala.

Așadar, parteneriatul trebuie văzut ca o componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Parteneriatul nu mai este considerat doar o simplă activitate cu caracter facultativ sau o problemă de natura relațiilor publice. El determină orientarea pentru o abordare flexibilă și deschisă spre soluționarea problemelor educative, dar și o formă de comunicare și colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Parteneriatul școală-familie-comunitate este o formulă pedagogică, o noțiune relativ nouă, înserată în domeniul educației, care insistă pe formarea anumitor competențe și deprinderi la copii, pentru a-i pregăti de viața școlară și cea socială, iar la părinți – pentru a-i ajuta să le asigure copiilor o educație de calitate. În general, majoritatea familiilor sunt interesate să întrețină o colaborare strânsă cu școala [3].

Prin parteneriatul școală-familie-comunitate se urmărește realizarea unei comunicări eficiente între cei trei factori și punerea de comun acord a sistemelor de valori și a cerințelor față de copil, considerându-se că din acest parteneriat câștigă îndeosebi elevii [7]. Asemenea parteneriate acționează în următoarele direcții: susțin cadrele didactice în munca lor; generează și perfecționează competențele școlare ale elevilor; contribuie la îmbunătățirea programelor de studiu și climatul școlar; dezvoltă abilitățile educaționale ale părinților; creează un mediu sporit de siguranță în școli.

Elevul este și el responsabil pentru propria educație. Din momentul semnării contractului educațional dintre familie, școală și comunitatea educațională, se acceptă un sistem de obligații reciproce în colaborarea părinților cu școala și actorii educativi comunitari pentru a educa și forma elevul de vârstă școlară mică.

Oricât de valoroase ar fi instituțiile de învățământ, ele nu pot înlocui legătura strânsă și permanentă dintre părinți și copii. Însemnătatea muncii specialiștilor din diverse domenii cu privire la educația copiilor este indiscutabilă. Ei pot realiza o activitate de inițiere și sprijin pentru părinți în ceea ce privește formarea și perfecționarea competențelor educative parentale. Realitățile sociale, necesitățile pedagogice și transformările din procesul educațional ne orientează spre abordarea unui parteneriat educativ constant, calitativ, extensiv și profund, la care vor participa nu numai familia, ci și biserica, centrele de creație a copiilor, teatrele, bibliotecile pentru copii, instituțiile preșcolare, ONG-urile și întreaga societate civilă [4].

În fond, familia determină într-o mare măsură calitatea educației, mediul primar în care nimește copilul, influențele și acțiunile pe care le exercită părinții în scopul formării lui. Examinând familia din această perspectivă, constatăm că educația realizată în cadrul acesteia, colaborarea, cooperarea și comunicarea ei cu școala și agenții comunitari necesită o redefinire, optimizare și fundamentare pedagogică din mai multe motive: 1) situația socio-

economică din țară provoacă unele fenomene, cum ar fi lipsa de acasă a unuia sau a ambilor părinți și implicarea bunicilor sau a altor membri ai familiei extinse în educația copiilor; 2) axarea părinților pe dobândirea unui minimum de existență generează dificultăți în relația cu școala și comunitatea privind educația copilului; 3) informarea insuficientă a părinților privind finalitățile curriculumului disciplinar de la treapta învățământului primar și incompetența acestora de a realiza o supraveghere și educație de calitate în formarea personalității integrale a copilului; 4) atât la nivel macro-, cât și microstructural apare necesitatea fundamentării pedagogice a parteneriatului educațional și a elaborării strategiilor de optimizare a acestuia la nivel de școală, familie și comunitate [5, 9].

În concluzie: *Parteneriatul educativ* desemnează un fenomen sociouman și un proces pedagogic de colaborare dintre actorii sociali, care, interacționând, susțin eforturile instituției de învățământ și ale familiei și contribuie la formarea integrală a personalității elevului, ceea ce asigură eficiența integrării sociale a acestuia. Parteneriatul cu familia și actorii educativi comunitari nu se limitează la activitatea școlară, ci se manifestă și în cadrul activităților extrașcolare, pentru că acestea contribuie la aprofundarea și completarea procesului educațional, la aprofundarea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber [2]. Parteneriatul educațional constituie un angajament de colaborare și cooperare la acțiunea de formare și educare a personalității copilului, negociat în comun, axat

pe prestarea unui ajutor pentru familie și pentru școală, de valorizare a unor contacte, aporturi și resurse culturale, morale, spirituale, economice etc.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014.
2. Agabrian M., Milea V. Parteneriate școală-familie-comunitate. Iași: Institutul European, 2005. 171 p.
3. Băran-Pescaru A. Parteneriat în educație – familie-școală-comunitate. București: Aramis Print, 2004. 79 p.
4. Braghîș M. Parteneriatul școală-familie-comunitate în treapta învățământului primar. Ghid metodologic. Chișinău: 2013. 199 p.
5. Bunescu Gh., Alecu G., Badea D. (coord.). Educația părinților – strategii și programe. Chișinău: Lumina, 1997. 174 p.
6. Cristea S. Dicționar de pedagogie. Chișinău-București: Litera Internațional, 2000. 400 p.
7. Cuznețov L. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei. Chișinău: CEP USM, 2008. 624 p.
8. Mihailescu I. Rolul familiei în dezvoltarea copilului. București: Cartea Universitară, 2004. 130 p.
9. Parteneriatul școală-familie în viziunea managerilor școlari. Raport asupra rezultatelor sondajului național, realizat printre directorii de școli din Republica Moldova. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2009. 48 p.